

YENGIL SANOAT KORXONALARI OQOVA SUVLARINI CHUQUR TOZALASH ISTIQBOLLARI

Mavlanova Yu.I., Yakubov K.A.

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: To'qimachilik korxonalarining oqova suvlarini tozalash, jumladan, ularning tarkibidagi buyoqlar, sirt faol moddalarni bartaraf qilish masalalari bilan bog'liq muammolar doimo xavf tug'diradi. Oqova suvlarni ozonlash yo'li bilan chuqur tozalash jarayonlari, hosil bo'ladigan cho'kmalarni ajratib olish, zararsizlantirish texnologiyalari ishlab chiqish keng istiqbollarga ega.

Kalit so'zlar: rangli oqova suv, ozon.

Jahon miqyosida to'qimachilik korxonalarini chiqindilarining yillik massasi million tonnadan ortiqni tashkil qilmoqda. Sayyoramizda aholi sonining o'sishi, texnikaning rivojlanib borishi insonning biosferaga ta'siri oshib bormoqda. Bu o'z navbatida yer kurasidan olinayotgan foydali qazilmalari, o'simlik va hayvonot mahsulotlariga, maishiy, qishloq xo'jaligi va sanoat maqsadlariga ishlatiladigan tabiiy suvga bo'lgan talabning oshib borishi hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun yangi sug'oriladigan yerlarni o'zlashtirish, shahar va aholi yashash joylari, sanoat korxonalarining qurilishi, atrof-muhitni ifloslaydigan, turli xil axlat va chiqindilarning hosil bo'lishiga olib keladi. Shular qatorida to'qimachilik oqova suvlarini tozalash va shu jarayonlarda hosil bo'ladigan cho'kmalarni ham keltirish mumkin. Shu sababli, yildan yilga hajmi oshib borayotgan oqova suvlarni chuqur tozalash texnologiyalarini yaratish qilish masalalari dolzarb hisoblanadi.

Ozonlash korxonalarida bo'yalgan oqova suvlarni tozalashning istiqbolli usuli hisoblanadi. Ushbu usul ozonning muhim oksidlovchi xususiyatlari (O_3) tufayli to'qimachilik sanoatining oqova suvlarida tez-tez uchraydigan organik bo'yoqlar va turli xil organik ifloslantiruvchi moddalarni samarali ravishda parchalashga imkon beradi. Ozon ifloslantiruvchi molekullar bilan o'zaro ta'sir qiladi, bu ularning oksidlanishiga va kamroq o'tkir va oson olib tashlanadigan birikmalarga aylanishiga olib keladi. Ozon kuchli oksidlovchi vosita bo'lib, oqova suvlarda mavjud bo'lgan bo'yoqlar, sirt faol moddalar (sirt faol moddalar) va boshqa afzal qilingan birikmalar kabi organik moddalarni samarali aralashtirish imkonini beradi. Bo'yoqlarning turli tamoyillari ozonga turlicha javob beradi. Masalan, azo bo'yoqlari ozon tomonidan juda samarali parchalanadi, xuddi ozon azo aloqalarini ($N=N$) buzadi, bu esa bo'yoq tuzilishini yo'q qilishga olib keladi. Biroq, oksidlanishga chidamli ba'zi bo'yoqlar ozon konsentratsiyasini yoki qo'shimcha oksidlovchilarni talab qilishi mumkin.

Oqova suvlarni chuqur tozalash ularni texnologik sikllarda yanada qo'llash uchun keng istiqbollarni ochib beradi. Kanalizatsiya tozalash xususiyatlari, masalan, to'qimachilik korxonalarining texnologik tafsilotlariga kirmasdan, shuni ta'kidlash kerakki, suvni tozalash jarayonlarining aksariyati turli xil birikmalar, koagulyantlar va flokulyantlar bilan suvga reaktiv ta'sir ko'rsatadi. Oqova suvlardan ifloslantiruvchi moddalarni ajratish uchun cho'kma, filtrlash va oksidlanish usullari

qo'llaniladi. Texnologiyani tanlash tozalash chuqurligiga, kanalizatsiya tarkibining o'ziga xos xususiyatlariga va boshqa omillarga bog'liq, masalan:

* Suvga barqaror xususiyatlarni berish (loyqalik, hid, ta'mni yo'q qilish);

* epidemiologik xavfsizlikni ta'minlash (zararsizlantirish);

* soda mineral tarkibini konditsionerlash (ftorlash, temirni tozalash, yumshatish va boshqalar) yoki muammoni har tomonlama hal qilish.

Cho'ktirish va filtrlashning o'zi chiqindi suvni chuqur tozalashga qodir emas, aksincha uning tarkibini yaxshilaydi va dezinfektsiyani ta'minlaydi. Buning uchun qo'shimcha reaktiv ta'sir va tabiiy jarayonlarga eng yaqin tabiiy ta'sir talab etiladi. Suvni tozalashning tabiiy jarayonlari suvning havoni kislorod bilan to'yinganligi va sirt orqali filtrlanishi bilan bog'liq. Ushbu jarayonlar juda sekin, ammo shuning uchun buloq suvi shunchalik mazali bo'ladiki, u tozalashning ikkita asosiy bosqichidan o'tdi: oksidlanish va filtrlash. Zamonaviy texnologiyalar ushbu jarayonlarni sezilarli darajada tezlashtirishga imkon beradi. Nopokliklarning oksidlanish jarayonini intensivlashtirishga eng kuchli va shu bilan birga tabiiy modda - ozon yordamida erishiladi.

Mustaqil modda sifatida ozon 1840 yilda ajratilgan bo'lib, u kislorodning uch atomli modifikatsiyasi - O_3 - va qo'shimcha kislorod atomi tufayli oksidlanish reaksiyalarida juda faoldir. Yuqori oksidlanish qobiliyati uning asosiy kimyoviy xususiyatlaridan biridir. Tabiatda ozon qo'shimcha energiya ta'sirida kisloroddan kelib chiqadi, masalan, chaqmoq tushishi, nega uni ba'zan "momaqaldiroq gazi" deb atashadi, shuningdek organik moddalarning oksidlanishi. Atmosferaning yuqori qatlamlarida ozonning paydo bo'lishi quyosh faolligining havodagi kislorodga ta'siri bilan bog'liq. Ozon kimyoviy birikma sifatida nisbatan beqaror va molekulyar va atom kislorodiga osonlikcha parchalanadi. Ozon och binafsha rangli gazdir. Ozon, kislorod va havoning ba'zi qiyosiy fizik xususiyatlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Xususiyatlari	Birlik o'lchovlari	Ozon	Kislorod	Havo
Molekulyar og'irlik		48	32	28,96
Molekulyar hajm	$Hm^3/Kmol$	21,6	22,3922	22,4

Solishtirma og'irlik

gaz	kg/Hm ³	2,144	1,4298	1,2928
suyuqlik	kg/l	1,574	1,14	0,86
Erish harorati	°C	-192	-218,4	-213
Yuzaki kuchlanish	Din·sm	38,4	13,2	
Yopishqoqlik				
-183 °C		1,55	0,18	
-195°C		4,2		

Temir gidroksidi hosil qilish uchun ozonning temir bilan reaksiyasi tenglamasi:

yoki

Oksidlangan temirni gidroksid shaklida osongina cho'ktirish yoki filtrlash mumkin. Temirni suvda erigan kislorod bilan oksidlash mumkin, ammo bu reaksiya ozonga qaraganda kamroq tezlikka ega.

Suvni oksidlash va zararsizlantirish uchun ozondan foydalanish bir qator afzalliklarga ega, xususan:

* ozon, xlordan farqli o'laroq, kanserogen organik birikmalar hosil qilmaydi;

* ozonlash suvni tabiiy yoki suvga kiritilgan sanoat organik moddalaridan xalos qiladi, bu unga hid, ta'm va rang beradi;

* ozon virusli kasalliklar va spora shakllarining patogenlariga qarshi eng katta dezinfektsiyalash xususiyatiga ega, shu jumladan xlorga chidamli.

Suvning bakteritsid xususiyatlari oksidlanish-qaytarilish potentsiali bilan tavsiflanadi. 700 MV dan ortiq oksidlanish-qaytarilish potentsiali darajasi suvning to'liq zararsizlantirishini kafolatlaydi. Bir tomondan, suvdagi ozon miqdorini doimiy ravishda o'lchash murakkab va qimmat jarayon bo'lgani uchun, boshqa tomondan, ozon oksidlanish - qaytarilish potentsialining miqdoriga sezilarli ta'sir ko'rsatganligi sababli, oksidlanish-qaytarilish potentsialining kattaligidan sterilizatsiyaning ko'rsatkichi sifatida foydalanish odatiy holdir. Odatda 700 MV qiymatida suvning to'liq sterilizatsiyasiga erishiladi. Idishlarni, idishlarni, idishlarni sterilizatsiya qilish uchun yuqori imkoniyatlar kerak. Ammo oksidlanish-qaytarilish potentsialining past qiymatlarida ham mikroblar sonining sezilarli darajada kamayishiga erishiladi. Xuddi shu qiymatga erishish uchun ozonga qaraganda sezilarli darajada ko'proq xlor kerak bo'ladi.

Ammo suvning ozonlanishi afzalliklari bilan bir qatorda bir qator kamchiliklarga ega. Ozonlashning kamchiliklari quyidagilar:

* beqarorlik tufayli ozon uzoq vaqt davomida suvning bakteritsid holatini saqlab turlmaydi va shuning uchun ifloslangan suvning tozalangan suvga kirishini istisno qilish kerak, bu faqat qisqa suv tarmoqlarida amal qiladi;

* ozonlash texnologiyasi boshqa tozalash usullariga qaraganda ancha katta kapital xarajatlarni talab qiladi, garchi u 5-8 yil ichida to'lanadi, chunki reagentlar uchun qo'shimcha xarajatlar talab qilinmaydi;

* ozon ehtiyotkorlik bilan ishlashni talab qiladi The ekspluatatsiyava barcha quvurlar toza metall bo'lmagan materiallardan tayyorlanishi kerak.

Shuning uchun, ozonlash usulini tanlashda sanab o'tilgan afzalliklar va kamchiliklarning butun majmuasini hisobga olish kerak. Ozonlash jarayoni quyidagi zarur jihozlardan foydalanishni o'z ichiga oladi:

* atrof-muhit havosidan ozon ishlab chiqarish uchun ozon generatori;

* ozonning suv bilan aloqa qilish vaqtini ta'minlash uchun reaktor (aloqa kamerasi);

* ozono havo aralashmasini suvga kiritish uchun ejetijsiya tizimi;

* suvda va havoda ozonni nazorat qilish moslamalari;

* suv bilan reaksiyaga kirishmagan ozonni parchalash uchun destruktur.

Ozon uskunalari o'rnatilgan xona yaxshi havolangan va 25-28°C dan yuqori bo'lmagan haroratga ega bo'lishi kerak. Zamonaviy ozonlash tizimlari yuqori darajadagi avtomatizatsiyaga ega, kam energiya talab qiladi va texnik xizmat ko'rsatishda maxsus malakani talab qilmaydi.

Ozon bilan ishlov berilgandan so'ng, suvda ma'lum miqdordagi oksidlar va yo'q qilingan moddalar hosil bo'ladi, ularni olib tashlash kerak. Bu kvarts qumi va (yoki) faollashtirilgan uglerod bilan to'ldirilgan oddiy filtrlarda amalga oshiriladi. Yuqori sifatli filtrlash uchun siz yuqori filtr tezligini ishlatmasligingiz kerak, eski, ammo ishonchli SNIP 2.04.02-84 tavsiyasiga rioya qilish kerak, ayniqsa filtrlar narxini tejash ahamiyatsiz va tozalash samaradorligi sezilarli darajada pasayishi mumkin.

Ozonni suvga kiritish tizimi ozonni oqova suvda samarali eritilishini va ifloslantiruvchi moddalar bilan maksimal darajada aloqa qilishni ta'minlaydigan ozonlash jarayonlari uchun muhim uskunadir. Ozon (O₃) - bu suvda yaxshi erimaydigan gaz, shuning uchun oqava suvlarni tozalashning samarali samaradorligiga erishish uchun maxsus ozon kiritish texnologiyalari talab qilinadi. Buning uchun ishlatiladigan uskunalarning asosiy usullari va turlarini ko'rib chiqing. Ozonni suvga kiritishning asosiy usullaridan biri bu Pufakchalash (qabariq usuli): bu usul ozonni mayda pufakchalarni hosil qiluvchi diffuzerlar orqali o'tkazishga asoslangan. Ushbu pufakchalar suv qatlami orqali ko'tarilib, ozonni eritib yuboradi. Pufakchalar qanchalik kichik bo'lsa, ozonning suv bilan aloqa qilish yuzasi shunchalik katta bo'ladi va uning erishi yaxshiroq bo'ladi.

Shunday qilib, organik moddalar va sirt faol moddalarni o'z ichiga olgan turli xil bo'yoqlar bilan bo'yalgan oqova suvlarni ozonlashtirish keng istiqbolga ega. Shunday qilib, chiqindi suvlarni qayta ishlash keyingi filtrlash yordamchi jarayonlarda foydalanish uchun mos bo'lgan texnik suvni olish imkonini beradi. Bunday jarayonlarga koagulyant eritmalarini tayyorlash uchun mahsulotlarni birlamchi yuvish va boshqalar kiradi.

Adabiyotlar:

1. Aslievich, Y. K., & Ilkhomovna, M. Y. (2023). STUDY OF DYED WASTEWATER TREATMENT OF TEXTILE ENTERPRISES. *International Journal of Early Childhood Special Education*, 15(2).
2. Asliyevich, Y. K., & Ilkhomovna, M. Y. (2023). INVESTIGATION OF WASTEWATER TREATMENT FROM SURFACTANTS IN TEXTILE PRODUCTION. *CORROSION AND PROTECTION*, 51(2).
3. Mavlanova, Y., Sabirova, D., & Artikboyev, X. (2023). Wastewater from industrial enterprises of the republic of uzbekistan. *Interpretation and researches*, 2(3).
4. Yakubov, K. A., Mavlanova, Y. I., Artikboyev, X. B., & Asadilloev, F. E. (2023). Shahar oqova suvlarini tozalash inshootlarining ishonchliligi. *Ilm-fan va ta'lim*, 1(7).
5. Mavlanova, Y. I., Axmedova, F. I., & Qayumova, L. S. (2023). ZAMONAVIY TO 'QIMACHILIK MATOLARI UCHUN BO 'YOQLARNI TAHLIL QILISH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(10), 95-99.
6. Mavlanova, Y. I., Axmedova, F. I., & Sabirova, D. A. (2023). Ishlab chiqarish korxonalarida suv resurslaridan oqilona foydalanish. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(24), 9-12.
7. Sabirova, D., Ibragimova, A., & Mavlanova, Y. (2023). Advantages of closed water supply systems of industrial enterprises. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 512-514.

